

«По пути времени...»

2015-2016

Выпуск 6

Тверь 2017

ББК 26.89(2Р344-4Тв)
П41

Редакционная коллегия:
А.Г. Кубарев, С.В. Мокрова

Редакционная коллегия не несет ответственности за содержание авторских исследовательских работ.

П41 **«По пути времени...» 2015–2016.** Выпуск 6 / составитель поисково-исследовательский отряд «Путник». – Тверь: «СФК-офис», 2017. – 248 с.
ISBN 978-5-91504-052-5

Очередной выпуск продолжает публикацию докладов с конференций, проходивших в г. Калязине в 2015–2016 годах в рамках реализации проекта «По пути времени...». Он адресован библиотекам, школам, муниципальным музеям, школьникам, студентам, педагогам – всем, кто изучает старину и историю своей малой Родины.

ББК 26.89(2Р344-4Тв)

Отряд выражает благодарность за помощь в финансировании издания Главе Калязинского района К.Г. Ильину.

ISBN 978-5-91504-052-5

© Калязинский краеведческий музей им. И.Ф. Никольского, 2017
© «СФК-офис», оформление, оригинал-макет, 2017

СОДЕРЖАНИЕ

КОНФЕРЕНЦИЯ 2015

Архимандрит Макарий. Благословенные грамоты о построении храмов	6
А. В. Говядинов. Майор В.С. Сахаров – начальник Калязинской №15 дружины государственного подвижного ополчения Тверской губернии	12
А. Н. Зубанов. Память – семьдесят лет великой Победы	18
А. П. Коршунов. «Стоит терем теремок»: история одной анонимки о работе Введенской церкви города Калязина	26
А. Г. Кубарев. Прогулки по затопленным улицам дореволюционного Калязина	32
О. М. Кузьмина. Страницы духовно-культурной жизни российской провинции середины XIX века. Ржев-Калязин	43
А. П. Малова. Священник Иоанн Завьялов и его труды	54
Н. В. Овчинникова. Предводитель дворянства Калязинского уезда Петр Владимирович Неронов	60
Ф. Н. Петров, Л. В. Пантелеева. Древнерусская Дубна и окрестности: материалы Дубненской археологической экспедиции	68
Д. В. Попов. Троицкий монастырь. Век XX	80
В. М. Третьяков. О докторе Доментии Чернявском и других Калязинских и Кашинских врачах начала XIX века	88
Г. В. Шутова. Деревня Чигирёво. Методические аспекты составления энциклопедии населённого пункта	99

КОНФЕРЕНЦИЯ 2016

Архимандрит Макарий. Патриарх-грек на Московском престоле	104
Н. С. Беллюстин, М. В. Котова, В. П. Попова. Белюстины как инструмент исторического исследования – сравнение судеб потомков сыновей талдомского диакона Белюстина Ивана Ивановича (1756–1827): Максима, Андрея и Степана.	128
Н. И. Григулевич. Малые города провинциальной России – хранители традиционной русской культуры.	150
В. В. Иванов. Земские школы Калязинского уезда в начале XX века.	167
Иером. Иов (В. Р. Салиулин). Новые данные биографии прп. Василиска (Василия Гаврилова † 1824) по архивным источникам	183
А. П. Каледин. Село Троица-Нерль: прошлое и настоящее.	217
А. П. Коршунов 100 лет по железной дороге. На пороге юбилея.	227
Н. А. Марышева, Е. Костюк. Эксперимент в Калязине (об опыте над огнеупорным составом Ф. Г. Бабаева)	238
О. А. Никитина. Загадка старого кладбища (к вопросу о биографии кашинских фотографов братьев Большаковых).	242

Конференция

2015 г.

Н. И. Григулевич,
старший научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН,
научный сотрудник клуба путешественников «Зюйд-Вест», г. Москва)

МАЛЫЕ ГОРОДА ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ РОССИИ – ХРАНИТЕЛИ ТРАДИЦИОННОЙ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ¹

В статье представлены некоторые результаты приложения этноэкологических подходов к изучению последствий глобальных вмешательств человека в окружающую среду. Объектом нашего многолетнего интереса являются территории Верхней Волги, на которых с начала 1930-х годов началось строительство каскада электростанций, имевшее как положительные, так и отрицательные последствия для природы и для социума. Полевые исследования в различных областях Центральной России с 1992 г. проводятся сектором этнической экологии ИЭА РАН совместно с Творческим объединением путешественников (Клубом путешественников) «Зюйд-Вест» при Центре образования № 109 Юго-Западного округа г. Москвы². Клуб «Зюйд-Вест» – это структура дополнительного образования, в которой дети и подростки проходят трехгодичный курс истории, этнографии, ландшафтоведения, гидробиологии и морского дела. Особое внимание при построении этих курсов уделяется экологическим проблемам. Это связано с тем обстоятельством, что экспедиционные полигоны находятся в бассейне реки Волги, на нескольких искусственных водохранилищах. Материалы по устной истории этих мест собираются по разработанной нами программе, которая подробно представлена в ряде публикаций (Григулевич, 2011, 2015, 2016).

¹ Приносим искреннюю благодарность жителям городов и сёл Верхневолжья, нашим респондентам и друзьям, а также сотрудникам краеведческих музеев городов Кимры, Углича, Кашина и Калязина за многолетнее плодотворное сотрудничество и помощь в полевых исследованиях. Большое спасибо настоятелям храмов села Прилуки, городов Кимры, Кашина и Калязина за молитвенную помощь в установке поклонных крестов на месте разрушенных в советское время храмов.

² Директор ЦО № 109 – д. и. н. Е. А. Ямбург; руководитель Клуба путешественников «Зюйд-Вест» – В. А. Музалев.

Участники экспедиции ежегодно воздвигают поклонный крест на месте разрушенного в советское время храма и проводят разведку для следующего поколения курсантов. Поклонные кресты изготавливает научный сотрудник «Зюйд-Веста» Владимир Анатольевич Птицын по древнерусским образцам, с использованием древнерусских мер длины (сажени царская, церковная и народная). Об этом подробно рассказано в его работах (Птицын, 2010, 2011). За время работы «Зюйд-Веста» установлено уже более двадцати поклонных крестов в различных областях Центральной России, в основном на Верхней Волге, где было разрушено очень много храмов и монастырей. В последние годы мы устанавливаем кресты в Калязинском и Кашинском районах Тверской области. Когда в конце 1930-х – начале 1940-х гг. на Верхней Волге был построен каскад электростанций, власти приказали переселяться жителям многих населенных пунктов, попадавшим в зону затопления, а сельские храмы взрывали и разбирали. Наши многолетние полевые исследования показывают, что зачастую эти места не были затоплены водами рукотворных морей. Многие храмы строились как раз на высоких берегах Волги, и все еще сохраняются их фундаменты, а кое-где даже сводчатые подвалы. Так, в селе Белеутово Кашинского района, сохранились каменные подклети храма Покрова Божией Матери (Григулевич, ПМА, 2011). Но от деревянного кладбищенского Казанского храма, который по словам старожилов, сожгли в 1930-х гг., в том же селе, конечно, ничего не осталось. Установка поклонного креста становится большим событием для жителей села, многие из которых приходят помочь в этом непростом деле (кто-то косит траву, кто-то рубит кустарник, мужчины помогают воздвигать крест). Часто жители сел продолжают ухаживать за территорией, прилегающей к поклонному кресту, ставят вокруг него оградки. Мы надеемся, что воздвигнутые клубом «Зюйд-Вест» поклонные кресты – это первый шаг к возможному в будущем восстановлению сельских храмов.

В 2016 г. в селе Дьяково Кашинского района Тверской области курсанты клуба путешественников «Зюйд-Вест» установили поклонный крест в память разрушенного в 1930-х гг. храма Михаила Архангела, который находился на сельском кладбище (рис. 1). Состояние наших сельских кладбищ это особая тема. Об этом с горечью говорит академик В. Л. Янин: «По существу, именно кладбища, пришедшие в омерзительное состояние, с их ободранными церквями и часовнями, стали некими символами бездуховности, формируя неуважительное отно-

шение к предкам, старине и традициям» (Янин, с. 12, 2001). Когда село было живым, и люди жили в нем постоянно, а не приезжали только на лето, как это делают теперь, было кому ухаживать за могилами. Теперь в селе Дьяково прописан всего лишь один человек Лебедева Валентина Николаевна, которая всю жизнь проработала сельским фельдшером. Она получила инвалидность, когда спешила на срочный вызов, упала на неровной дороге с велосипеда и сломала ногу. Во время нашей с ней беседы Валентина Николаевна пожаловалась на то, что районные власти отказали ей в доставке баллона с газом на том основании, что она единственный человек, прописанный в этом селе (Григулевич, ПМА, 2016). Но есть и хорошие новости. В село Дьяково из Кашина переехала на постоянное место жительства молодая семья с двумя детьми. Будем надеяться, что им удастся закрепиться на новом месте жительства. А это не так просто, как кажется на первый взгляд. В когда-то большом селе Дьяково (о его прежних размерах говорит и сельское кладбище) на 2016 г. нет ни магазина, ни почты, ни медпункта. Нет в нем и школы. То есть родителям придется возить детей на учебу в Кашин.

Работая на Верхней Волге в сельской местности, мы ежегодно бываем в райцентрах Тверской области, посещаем краеведческие музеи и совершаем обзорные экскурсии. За много лет в этих городах мало что изменилось. Неизменной осталась и их история – как древняя, так и новейшая, самым тесным образом связанная с историей окружающей их местности. В данной работе мы рассмотрим, как проходило формирование, развитие и становление двух малых городов Центральной России – Калязина и Кашина. На первый взгляд, это самые обычные городки Верхневолжья. Ничем особенным не прославившись, маленькие, провинциальные, на окраинах больше похожие на деревни, чем на города. Это что называется глухая русская провинция. Но именно в таких маленьких городках еще совсем недавно проживала значительная часть населения России. Вот что писал о значении для страны провинциальных городов редактор и автор предисловия к книге документов по истории города Кашина: «Во все времена и при всяких условиях центрами, дающими тон местной жизни, являются города. Как бы слаба ни была общественная жизнь местности, она всегда имеет своим руководителем город. Это положение, верное для города вообще, может быть наиболее верно для нашего русского города. Ведь вплоть до самого XVIII века, город не выделяется в нашей

истории в самостоятельную обособленную единицу от тянущей к нему местности, а живет общею с нею жизнью, имея одни и те же с нею органы, как правительственные, так и общественные, являясь для нее центром и политическим, и религиозным, и умственным, и экономическим. Между тем, история нашего города именно до XVIII века оказывается, можно сказать, совершенно не тронутой» (Стратоницкий, 1903, с. 5). В значительной степени это справедливо и для настоящего времени.

Большие территории были затоплены водами Угличского водохранилища не только в Тверской области³, но и в Ярославской. Людей заставляли переселяться с насиженных мест: «В деревне Большой Борок к тому времени оставалось около 30 домов. Семейство Норинных – очень богомольная, крепкая, дружная семья – недавно возвели большой пятистенки. Хозяин уперся, заявил: «Ни за что не поеду никуда, и все!». Их выселили силой. А делали так – приходят, залазят на крышу и ломают трубу, живи, как хочешь» (Черных, 2010, с. 44).

Старинный русский город Кашин расположен на живописных берегах реки Кашинки в нескольких километрах от ее впадения в Волгу и благодаря своему географическому положению не был затоплен водами Угличского водохранилища. Сохранилась историческая планировка и большинство памятников архитектуры. Городские власти восстанавливают храмы, возвращают верующим культовые здания. В городе 25 июня 2009 г. прошли торжества, приуроченные к столетию повторного прославления благоверной великой княгини и инокини Анны Кашинской (1280–1368), которая является святой покровительницей Кашина. Возрождается монашеская жизнь в древнем Клобуковом монастыре (два других – Сретенский и Дмитровский разрушены), восстанавливаются разрушенные храмы.

Кашин один из старейших и богатейших по своему культурно-историческому значению городов Тверской области. Его значение подчеркивает тот факт, что православный епископ Твери исторически носит титул «Тверской и Кашинский» (кроме 1934–1941 гг.: «Тверской и Смоленский», а также 1941–1956 гг.: «Тверской и Великолукский»). Его называют еще и «городом русского сердца», так как река Кашинка, давшая название городу, образует вокруг его центральной (исторической) части точный силуэт сердца. Впервые Кашин упоминается

³ До 1990 г. носила название Калининская область.

в 1238 году в Никоновской летописи в числе городов, которые подверглись опустошительному татарскому разорению. Второе упоминание города Кашина относится к 1287 году.

Первые кашинские поселенцы в XIII веке определили для строительства города уникальное место: сердце реки Кашинки с высокой горой на узком перешейке. Гора была увенчана треугольной крепостью – кремлём, а посад расположился позади кремля внутри петли речки. Пройти на него можно было либо сквозь крепость, либо по мостам и *лавам*⁴ через реку Кашинку. В начертании петли реки проявляются две пересекающиеся природные оси: одна продольная – ось перешейка, петля реки почти симметрична относительно неё, другая ось – поперечная, петля реки вытянута в её направлении. Оси были проявлены постановкой по ним храмов города во имя: Воскресения Христова, Троицы, Богоявления, Рождества Христова, Рождества Богородицы, Параскевы Пятницы и т.д. Площадь внутри петли реки Кашинки ниже окружающей местности на 20 м. Посад города Кашина оказался на дне природной чаши, она-то и была использована градостроителями в конце XVI века, когда город разросся и слободы его «выплеснулись» во все стороны из чаши на эти горы. Главный городской собор Кашина посвящен Воскресению Христа.

В XV–XVI вв. в городе Кашине существовало несколько небольших монастырей: Богоявленский-Сионский, Введенский, Козьмодемьянский, Пятницкий, Симеоновский, Спасо-Преображенский (всего было 13 монастырей). Но на окраинах города с трех сторон стояло три крупных монастыря: Свято-Николаевский Клобуков (в настоящее время реставрируется), Дмитровский и Сретенский монастыри (руинированы) находились как бы в углах огромного треугольника. Местоположение монастырей не было случайным. Сретенский стоял на дороге из Москвы, возник на высоком берегу Кашинки в том месте, где путнику впервые открывалась величественная панорама всего города (в Москве такие точки дорог назывались «поклонными горами», где сходили с коней, саней и кланялись городу). На такой же «поклонной горе» Углицкой дороги возник Клобуков монастырь, а Дмитровский был поставлен на холме между подходившими к городу Бежецкой

и Белозерской дорогами. Трижды этот вид открывался с трех лучших обзорных точек города (Кашин православный, 2014).

Разрушение уникальной градостроительной композиции Кашина шло волнами. Застройка Кашина в XVI веке была деревянной (каменным с 1530 г. был только Воскресенский собор), и сложная «многофигурная» композиция, образованная крепостью, монастырями, посадскими и слободскими храмами, тоже была создана «из дерева». Поэтому, когда дважды, в 1609 и 1612 годах, на Кашин напали польско-литовские интервенты, они не только разорили и даже «посекли» его жителей, но и сожгли кремль, монастыри и большинство приходских храмов. Пожар города в 1618 году уничтожил оставшиеся церкви.

К концу XVII века в Кашине развернулось каменное строительство: было выстроено из кирпича 12 храмов. Но в начале XVIII века «воинственная эпоха» Петра I остановила этот процесс. Запрет каменного строительства по всей России в 1714 году с целью концентрации его в Санкт-Петербурге, перемещение торговых путей снова на Балтийское море и в связи с этим обезлюдение Кашина, разборка за ненадобностью кашинской крепости в 1709 году – все это привело к деградации, разорению города на Кашинке. Исчезли городские монастыри Духовский, Варваринский, Симеоновский, многие храмы: св. Духа, Власия, Варвары, Симеона и др. (Кашин православный, 2014).

В Кашине закончила свой земной путь благоверная великая княгиня Анна Кашинская, супруга святого князя Михаила Ярославича Тверского. «Видя несогласия и крамолы между русскими князьями и боярами, коих ханы судили как своих рабов, по своему произволу возвышали и унижали, награждали и казнили, – Великая княгиня Анна <...> готовилась принять все скорби и злоключения с покорностью промыслу. Михаил Тверской, по проискам князя Московского Георгия (Юрия), был вызван ханом Узбеком в Орду и отдан под суд. После долгих мучений и унижений был убит в 1319 г.» (Прудников, 1859, с. 13). Анна постриглась в монахини с именем Ефросинья в Тверском монастыре Святой Софии, но затем уступила просьбам своего сына Василия Михайловича Кашинского: «...прииде другой сын Ея Василий из града Кашина и слезным прошением едва возможе умолити ю, да идет с ним в Кашин, там обе и отечество Ея, идеже пришед до самой кончины своя добрым житием» (Макарий, 1765, с. 26) и переехала в Кашин, где приняла схиму под именем Анна в новой Успенской обители. Скончалась Великая княгиня в 1338 г.

⁴ Так в Кашине и сегодня называют всякие мостки, которые соединяют два берега реки Кашинки

Анна Кашинская – единственная русская святая, канонизированная дважды. Впервые это произошло в царствование царя Алексея Михайловича 12 июня (ст. ст.) 1650 г. В торжествах принимал участие сам царь, царица и царевны, которые привезли драгоценные пелены, собственноручно ими вышитые для этого случая. Современная повесть рассказывает, что, когда гробница внесена была уже на паперть Воскресенского собора, то несшие ее вдруг остановились, так как далее не могли двинуться. По словам той же «повести», царь Алексей Михайлович обратился к княгине Анне с молитвой, в которой просил ее остаться здесь дотоле, пока на месте «обретения мощей» он не воздвигнет каменного храма. Гроб был внесен в собор и поставлен на правой стороне близ алтаря. Передают, что при перенесении мощей, от гроба получила исцеление сноха губного старосты Петра Скобеева. Земля под гробом святой получила, по народной вере, целебное свойство.

Новый царь Федор Алексеевич, по вступлении на престол, собиравшись совершить паломничество в Кашин к гробнице святой, и уже сделал соответствующие распоряженья, как вдруг в 1677 г. совершилось необычное событие: церковное прославление кн. Анны Кашинской было приостановлено. Это исключительное для истории русской православной церкви решение было обусловлено тем, что Анну Кашинскую широко почитали сторонники древлеправославной веры, или раскольники, как их тогда называли. В народе, между тем, все время жила память о «многоскорбной» преподобной Анне Кашинской, как о святой, пока, наконец в 1908 г. по ходатайству архиепископа Алексия Синод не представил императору Николаю II прошение о восстановлении церковного почитания св. Анны Кашинской, которое и было восстановлено в июне 1909 г.

Замечательные воспоминания об этом историческом событии оставил Владимир Федорович Джунковский, в 1909 г. – московский губернатор: «12 июня 1909 г., в самый день, когда 259 лет назад царем Алексеем Михайловичем святые мощи благоверной княгини Анны перенесены были из Успенского собора в Воскресенский, торжество восстановления почитания святой Анны Кашинской состоялось в присутствии великой княгини Елизаветы Федоровны. 12 июня в 8 часов утра к Вознесенской церкви двинулись крестные ходы из всех кашинских церквей и монастырей, а также городов Бежецка, Твери, Корчевы, Кимр и Калязина. Литургию совершал митрополит Владимир с архие-

пископами Тихоном (впоследствии Патриархом Москвы и всея России) и Назарием. Десятки тысяч народа переполняли площадь, крыши, городской вал – все было переполнено народом. Духовенство и певчие пели стройно канон, со всех храмов торжественно разносился звон колоколов, полковые хоры двух полков играли молитву «Коль славен». При чудной, ясной, теплой погоде вся эта величественная обстановка производила захватывающее впечатление. По возвращении крестного хода рака была перенесена в серебряную гробницу на постоянное место» (Джунковский, 1997).

Благосостоянием своим в XIX – начале XX века город Кашин был обязан, прежде всего, купеческому сословию. Город издавна славился производством красок (три стопки белил и сейчас можно видеть на его гербе). Большинство купцов занималось производством и продажей зерна, хлеба, водки, различных наливок и ликеров. Особенно прославились такие фамилии, как Терликовы, Кункины, Манухины. Они же и их потомки остались в истории Кашина, как благотворители, создатели музея, известные врачи и писатели.

Век XX оказался наиболее трагическим для города Кашина. В начале 1930-х годов были разрушены многочисленные монастыри и храмы. Исчезли такие уникальные постройки, как собор Успения Богородицы 1672 года, собор Св. Троицы 1684 года в Клобуковом монастыре, собор Рождества Богородицы 1690 года на Болоте, церковь Благовещения Богородицы 1688 года на Сборовской горе; храмы XVIII века Св. Троицы, Богоявления на Торгу, Покрова Богородицы, Иоанна Богослова. После 100-летия со дня второго прославления Анны Кашинской, которое праздновалось в 2009 г., в городе начался духовный подъем: жители и меценаты стали оказывать посильную помощь в деле восстановления кашинских святынь. Воскресенский собор, в котором в советское время располагался дом культуры, был передан верующим. В настоящее время проводятся работы по его восстановлению. Выделены значительные средства для восстановления древнего Свято-Николаевского Клобукова монастыря.

Упоминания в летописях о первом поселении на месте современного города Калязина (монастыре Никола на Жабне), относятся к XII веку. Никольский монастырь был основан новгородцами в месте впадения реки Жабни в Волгу и пришел в упадок после его разорения татарами. Это поселение значится в списках городов и местечек, сожженных монголо-татарами во время нашествия 1238 года. Значе-

ние этой местности возросло с основанием в XV веке Свято-Троицкого Калязина (Макарьева) монастыря на противоположном берегу Волги. Это был один из крупнейших и богатейших на Руси первоклассный мужской монастырь, основанный приблизительно в 1434 г. преподобным Макарием Калязинским, который пришел в эти места из Кашинского Николаевского Клобукова монастыря. Когда-то в древности монастырь находился на острове, а впоследствии оказался на левом берегу Волги и только весной во время половодья был окружен со всех сторон водой (Петропавловский, 2011, с. 98). Постепенно вокруг монастыря стали возникать слободы (Никольская и Подмонастырская), в которых жили служки и мастеровые люди, работавшие в обширном монастырском хозяйстве. До конца XVII века на месте будущего города Калязина находились три слободы: Подмонастырская, или Калязинская, Никольская на правом берегу Волги, и село Пирогово или «Свистуха»⁵, – вклад 1511 года Дмитровского князя Юрия Ивановича в Свято-Троицкий Макарьев монастырь. В конце XVII в. все три поселения, связанные территориально и экономически, объединились в одну Калязинскую слободу, которая по указу Екатерины II в 1775 г. стала городом. Он получил герб, на котором были изображены старинные монастырские ворота. Их изображение сохраняется в гербе города и сегодня. В то же время образовался Калязинский уезд. Расцвет Калязина монастыря приходится на XVII в., когда он занял благодаря своим обширным земельным владениям 11–12-е место в ряду русских монастырей (Веселовский, 1978, с.146). В Писцовых книгах мы находим подробные записи о том, кому принадлежали окружающие монастырь земли. Самым крупным землевладельцем был сам Свято-Троицкий Макарьев монастырь. В Жабенском и Нерехотском станах Кашинского уезда он владел десятью селами и тремя приселками (Крылов, 2008, с. 11).

Пашни, леса и рыбные ловли в округе принадлежали не только Калязинскому Макарьеву⁶, но и московским монастырям, в частности, кремлевским Вознесенскому и Чудову, а также Троице-Сергиеву.

⁵ Свистухой слобода была названа по имени речки Свистухи, протекавшей поблизости.

⁶ Монастырь владел рыбными ловлями: по реке Волге у сельца Сергиевки до городской земли г. Калязина, от Калязинской городской земли до села Васисина и до границ Ярославской губернии; озером Ширококовское; Панкратовское

В Кашинской Писцовой книге читаем: «...да у монастыря ж рыбные ловли в реке в Волге плеса вверх по Романцево, а вниз до Троецкие вотчины Сергиева монастыря до села Прилук, да у монастыря ж за полем роща сосновая в длину на три версты, а поперек на две версты, да под монастырем пашни паханные» (Крылов, 2008, с. 250). Монастырские хозяйства сильно пострадали в правление Екатерины II, проводившей политику секуляризации церковных владений.

Особую роль Свято-Троицкий Калязин монастырь сыграл в смутное время. В 1609 г. у стен монастыря войска выдающегося полковника и государственного деятеля своего времени молодого князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского⁷ разбили польско-литовские полки гетмана Сапеги и обратили их в бегство. Это было начало организованного сопротивления русских людей иноземцам и всяческого рода «ворам». Через год, в 1610 г., польско-литовские войска под предводительством пана Лисовского отомстили за поражение 1609 г. Калязин монастырь был взят штурмом, разрушен, разграблен и сожжен, а его защитники перебиты. Серебряную раку (дар царя Бориса Годунова), в которой покоились мощи преподобного Макария, Калязинского чудотворца, захватчики разрубили на части и увезли с собой.

За 500 лет существования Свято-Троицкий Калязинский монастырь неоднократно перестраивался и обновлялся. Масштабная реконструкция в монастыре была произведена после разорения его польскими захватчиками в 1610 году на деньги первого царя династии Романовых – Михаила Федоровича. Его сын Алексей Михайлович любил бывать в монастыре не только для поклонения мощам преподобного Макария, но и ради охоты в окружающих монастырь лесах (Белюстин, 2006, с. 23). В 1654 г. во время московского «морского поветрия» в монастыре несколько месяцев спасалась царица Мария Ильинична с двором и патриарх Никон. В конце XVII века в район монастыря совершал свои «потешные походы» молодой Пётр I. Значение Калязина монастыря в истории и культуре России косвенно подтверждает тот факт, что он владел семью подворьями: тремя в г. Кашине, по одно-

и Спировское озера, устье реки Митинки, Солоновский ручей и затон Волжский.

⁷ Михаил Васильевич Скопин-Шуйский (8 [18] ноября 1586 – 23 апреля [3 мая] 1610, Москва) – русский государственный и военный деятель Смутного времени, национальный герой времён польско-литовской интервенции.

му в Дмитрове, Угличе, Твери, Москве. Московское подворье монастыря располагалось в самом центре, у Владимирских ворот Китайгородской стены со времен средневековья (современная Лубянская площадь, выход из метро «Лубянка»). И хотя церковь Макария Калязинского на Калязинском подворье, постройки 1692 г., была снесена около 1806 г., здание «Северного страхового общества», построенное на этом месте, вплоть до первых десятилетий XX века так и называлось «Калязинское подворье» (см. прилож).

В конце XIX – начале XX в. Калязин был одним из богатейших городов на Верхней Волге. Калязинские купцы в основном торговали зерном и хлебом. Семья потомственных почетных граждан Калязина купцов Полежаевых была причастна к организации грузового и пассажирского пароходного движения по Волге. Они же прославились, как щедрые благотворители. В Калязине и его окрестностях были развиты различные ремесла – кузнечный промысел, кружевоплетение, изготовление валенок. В конце XIX в. в Калязине проживало 8243 жителя (3794 мужчины и 4449 женщин). В городе была развита промышленность: фабрик и заводов 17. Из них два водочных и пять крахмальных заводов (крахмал использовали при изготовлении кружев), одна маслособойня, один мыловаренный завод, две воскобойно-свечных мастерских. С XVII в. в Подмонастырской слободе молодые и пожилые женщины занимались плетением кружев. Один из путешественников заметил: «И долго останутся в памяти от Калязина величавые башни и стены монастыря, темный могучий сосновый бор, звон коклюшек и тихий плеск волны». Население Калязинского уезда в начале XX века составляло 133,4 тыс. человек, в том числе 64,7 тыс. мужчин и 68,7 тыс. женщин, в основном это были крестьяне.

Свято-Троицкий Калязинский монастырь просуществовал почти 500 лет. 8 февраля 1919 г. в монастыре была вскрыта рака с мощами Макария Калязинского, в начале 1920 года монастырь был закрыт (Суворов, 2004). В 1930-х гг. в монастыре был размещен дом отдыха для рабочих и служащих Московского электрозавода. В кельях располагалась экспозиция Калязинского историко-краеведческого музея, основанного в 1920 году его первым многолетним директором Иваном Федоровичем Никольским. Значительная часть Калязина и территория, где располагался монастырь, попадала в зону затопления водами строящегося Угличского водохранилища. И.Ф. Никольский предложил план спасения монастыря от затопления путем подсыпки вокруг

него дамбы. Это предложение было отвергнуто под тем предлогом, что дополнительные работы будут способствовать удорожанию строительства. И все-таки, просто так избавиться от этого выдающегося исторического, художественного и культурного памятника не могли себе позволить даже всеильные советские органы, руководившие строительством будущего каскада водохранилищ на Верхней Волге.

По Постановлению Президиума ВЦИК и СНК РСФСР от 1 августа 1936 года началась разборка стен, башен, затем всех сооружений монастыря. ВЦИК и СНК РСФСР обязывали компетентные органы произвести замеры, фотофиксацию и изготовление макета не только стены, но и всего памятника в целом за счет Волгостроя. Также поручалось Комитету по охране памятников обеспечить сохранность фресок и ценного инвентаря. Все материалы, документы о замерах, фото, макеты Троицкого собора и Трапезной, часть фресок, портал Троицкого собора⁸ хранятся в Музее архитектуры им. Щусева в Москве, частично в Историческом музее, а также в Тверском областном объединенном музее.

Экспедиция Академии архитектуры работала в монастыре в 1939–1941 гг.⁹ Были проведены уникальные по масштабам и технологии работы по снятию и консервации древних фресок Троицкого собора (всего было снято и смонтировано на новую основу более ста фрагментов, общей площадью около 185 м²), а также по обмерам всех храмов, келий и других монастырских построек. Участники экспедиции привезли эти бесценные материалы в Москву весной 1941 г. В июне 1940 года И.Ф. Никольским было составлено подробное описание зданий, общей композиции, архитектурных деталей, конструктивных особенностей Троицкого собора, трапезной, жилого «царского» корпуса и Петровского дворца, а также стен, башен, ворот и старой колокольни монастыря. И.Ф. Никольский сделал также описание монастыря по иконографии. Многие из фресок остались навечно зафиксированы лишь благодаря фотографиям, сделанным женой Ивана Федоровича, Натальей Алексеевной Никольской. Фотографии фрагментов фресок, интерьера и внешнего вида монастыря до сих пор хранятся в Каля-

⁸ Портал хранится на территории Донского монастыря в Москве, где до 1992 г. располагался музей архитектуры им. Щусева.

⁹ Сообщение хранителя фондов Калязина монастыря в музее им. Щусева покойной Т.И. Гейдор (23 мая 2013 г.).

зинском музее, здесь же хранится и фотоаппарат семьи Никольских. Директор музея трудился, не покладая рук, чтобы спасти уникальные экспонаты, стараясь успеть сохранить от уничтожения то, что было в его силах. В 1940 году, в связи с затоплением территории Троицкого Калязина монастыря, историко-краеведческий музей был переведен в здание бывшей церкви Богоявления, построенной в 1781 г., где и находится в настоящее время. По воспоминаниям современников, И.Ф. Никольский перевозил экспонаты собственноручно, транспортируя их зимой на санках через Волгу. В новом помещении им была построена еще одна очень содержательная экспозиция (Чертовских, 2005). Грандиозное здание Троицкого собора было сначала взорвано, а затем разобрано перед затоплением территории монастыря и всей Подмонастырской слободы водами Угличского водохранилища. Мощи Макария Калязинского до июня 2012 г. находились в соборе Белой Троицы в Твери.

После перекрытия Волги в Угличе плотиной ГЭС, построенной в 1935–1941 гг., образовалось Угличское водохранилище, под воду которого ушло около ста деревень и сел, тридцать городских и сельских храмов, два древних монастыря. Только в границах Кашинского и Калязинского районов было полностью затоплено тридцать два села и восемь были затоплены частично. В зоне затопления было разрушено двенадцать церквей. В восьми километрах от Калязина ушло под воду древнее село Городищи¹⁰ с храмами Богоявления (1896) и Александра Невского (1865) (Ерохин, 2010, с. 34). Калязин был затоплен водами Угличского водохранилища на две трети. Левобережная часть и весь ансамбль Свято-Троицкого Макарьево-Калязина монастыря, а также значительная часть правобережной части города ушли под воду. Был взорван, а затем разобран Никольский собор, а его колокольню какое-то время использовали, как парашютную вышку. Ущерб городу от затопления был настолько значительный, что было принято решение о его переносе на новое место. Но из-за начавшейся в июне 1941 г. Великой Отечественной войны, эти планы были отложены на неопределенное время, а затем и вовсе забыты. Затопленная колокольня Никольского собора так и осталась стоять посреди воды, обозначая то место, где когда-то находился центр города, являя собой

¹⁰ Вклад Ивана Грозного в Свято-Троицкий Калязин монастырь.

безмолвный памятник всем ушедшим под воду городам, селам, монастырям и храмам Верхней Волги.

За более чем двухсотлетнюю историю реконструкции Волги этот уникальный по своим параметрам и значимости для страны водный объект превратился в природно-техническую систему, обеспечивающую водными ресурсами и электроэнергией целые отрасли народного хозяйства, а также миллионы отдельных потребителей. Бассейн Волги занимает более 60% самой населенной и экономически развитой Европейской части страны. Только на нужды населения, промышленности и сельского хозяйства здесь ежегодно забирается из водных источников около 30 км³ воды. На гидроэлектростанциях Волжско-Камского каскада ежегодно производится до 40 млрд. кВт. ч. электроэнергии, грузооборот речного транспорта в лучшие годы достигал 260 млн. т в год. И сегодня нормальное существование этого региона немыслимо без функционирования водно-ресурсной системы Волги (Великанов, 2008). Кроме того, за десятилетия существования каскада ГЭС водохранилища стали естественными фильтрами, на дне которых осаждаются миллионы тонн промышленных и бытовых отходов (Данилов-Данильян, 2013).

Природой данные богатства (леса, реки, озера, рыбные запасы, чудесные виды, чистый воздух), а также уникальная история и великолепные памятники культуры являют собой большой потенциал для туристического и рекреационного развития региона, еще одним большим плюсом которого является близость к Москве и Санкт-Петербургу. Но для развития туризма необходимо, прежде всего, возродить разрушенную в 1990-х гг. и создать новую инфраструктуру. Федеральная целевая программа развития туризма в регионе позволит решить проблему дефицита рабочих мест и даст возможность молодым людям работать недалеко от дома. В настоящее время большинство людей трудоспособного возраста из Тверской области вынуждены уезжать на заработки в Москву, где они, как правило, оседают на постоянное место жительства, тем самым еще больше обостряя весьма непростую демографическую ситуацию в области (Grigulevich, 2012, Григулевич, 2012).

В Советском Союзе с конца 1920 гг. активно строились гидроэлектростанции, прежде всего на Верхней Волге. В результате были решены многие проблемы и созданы условия для индустриализации страны. В то же время широкомасштабное вмешательство государства

в природные процессы привело к развитию комплекса негативных тенденций, как в экологической, так и в социально-экономической сферах. Отрицательные стороны этих глобальных проектов стали все больше проявляться с течением времени, формируя тренд в сторону серьезного социального, экономического, демографического и экологического кризиса в регионе.

Приложение

Москва, Лубянская площадь. Здание «Северного страхового общества» (Калязинское подворье). Фото начала XX в.

Список источников и литературы:

1. *Белюстин И. С.* Записка о городе Калязине. Калязин, 2006.
2. *Великанов А. Л.* Реалии великой реки Волги, 2008. Электронный ресурс. Режим доступа: <http://www.o8ode.ru/>
3. *Веселовский С. Б.* Труды по источниковедению и истории СССР периода феодализма. М., 1978. (Цитируется по: Пономарева И. Г., 2001. Преподобный Макарий. Электронный ресурс. Режим доступа: <http://tvereparhia.ru>

4. *Григулевич Н. И.* Методика полевых исследований в историко-экологических экспедициях школьников на Верхней Волге (1990–2010) // Этнография Алтая и сопредельных территорий: материалы 8-й Международной науч. конф., посвящ. 20-летию ист.-этногр. исслед. сектора уст. истории и этнографии ЛИК АлтГПА. Вып. 8 / Отв. ред. Т. К. Щегловой. – Барнаул: АлтГПА, 2011. С. 195–199.
5. *Григулевич Н. И.* Естественная убыль населения Российской Федерации (по материалам экспедиций в 1990–2010 гг. в Тверской области) // Этнос и среда обитания. Сб. статей по этноэкологии. Вып. 3 / Н. И. Григулевич, Н. А. Дубова (отв. ред.), Л. Т. Соловьева, А. Н. Ямсков. – М.: ИЭА РАН, 2012.
6. *Григулевич Н. И.* Опыт исторического и этно-экологического анализа Верхневолжского региона // Исследования по прикладной и неотложной этнологии / В. А. Тишков (отв. ред.), Н. А. Лопуленко, М. Ю. Мартынова. М., 2015. № 247. 47 с.
7. *Григулевич Н. И.* Малые города Верхней Волги: история, экология, современность // Мозаика городских пространств: экономические, социальные, культурные и экологические процессы. Сборник материалов Всероссийской научной конференции (Москва, МГУ, 27–29 ноября 2015 г.). М.: Геогр. ф-т МГУ, 2016. С. 232–238. 278 с.
8. *Григулевич Н. И.*, 2011. Полевые материалы автора (в дальнейшем – ПМА). Тверская область, Кашинский район, село Белеутово.
9. *Григулевич Н. И.*, 2016. ПМА. Тверская область, Кашинский район, село Дьяково.
10. *Данилов-Данильян В. И.* Актуальные проблемы водохозяйственного комплекса России. 2013. Электронный ресурс. Режим доступа: <http://www.echo.msk.ru>
11. *Джунковский В. Ф.* Воспоминания / Под. ред. А. Л. Паниной. В 2 тт. М., 1997.
12. *Ерохин В. И.* Города под водой. Путешествие по затопленным берегам Верхней Волги. – Тверь: «Гранд-Холдинг», 2010.
13. *Кашин православный*, 2014. Электронный ресурс. Режим доступа: <http://kashin.ortox.ru>
14. *Крылов Л.* Материалы для истории церквей и монастырей г. Калязина и Калязинского уезда // Забытые страницы истории. Кн. 3. / Сост. С. В. Кустов. – Тверь: Из-во «СФК-офис», 2008.

15. *Макарий* (Ректора Тверской семинарии Макария). Житие и страдание Михаила Ярославича Тверского. Тверь. 1765.
16. *Петропавловский А.М.* Записки по случаю путешествия в 1852 году из Санкт-Петербурга в Кашин. Серия «Из фондов Кашинского краеведческого музея». М., «Вишневый пирог», 2011.
17. *Прудников (б. и.)*. Исторические сведения о Благоверной Великой Княгине Анне Кашинской, супруге Святого Михаила Ярославича Тверского (с описанием похода или путешествия в Кашин царя Алексея Михайловича). С-Петербург. 1859.
18. *Птицын В.А.* Опыт изготовления и установки православных крестов // Экономические стратегии. 2010. № 1–2. С. 84.
19. *Птицын В.А.* Опыт проектирования и изготовления православных крестов с использованием древнерусской системы мер длины // Деревянное зодчество. Новые материалы и открытия / Отв. ред. А.Б. Бодэ. Вып. 2. М.; СПб.: Издательский дом «Коло», 2011. С. 310–323.
20. *Стратоницкий К.* Предисловие // Город Кашин. Материалы по его истории, собранные И.Я. Кункиным. Вып. 1. Издание Императорского общества истории и древностей Российских при Московском Университете. М., 1903.
21. *Суворов Н.А.* Калязинские храмы и монастыри (краткие исторические очерки). Калязин: Изд-во «ГП Кимрская типография», 2004.
22. Черных Н.А. Родные мои. Рассказы архимандрита Павла Груздева. Ярославль: Изд. «Китеж», 2010. С. 44.
23. *Чертовских Е.* Калязинский бессребреник (110 лет со дня рождения И.Ф. Никольского). 2005. Электронный ресурс. Режим доступа: <http://www.shkola5.ru>
24. *Янин В.А.* Прошлое – будущему // Мир гуманитарной культуры академика Д.С. Лихачева. Международные лихачевские научные чтения 24–25 мая 2001 г. СПб., СПбГУП, 2001.
25. *Grigulevich N.I.* Population Decline in the Central Region of Russian Federation (1990–2010) // Coll. Antropol. 36 (2012) 4: 1101–1108.

В.В. Иванов,

старший преподаватель кафедры математических методов современного естествознания ТвГУ, краевед,
г. Тверь

ЗЕМСКИЕ ШКОЛЫ КАЛЯЗИНСКОГО УЕЗДА В НАЧАЛЕ XX ВЕКА

Развитие экономики России в конце XIX–начале XX веков требовало неуклонного повышения уровня грамотности населения. С этой целью разрабатывались планы введения всеобщего начального обучения в стране. В 1907 году в Государственную Думу поступил проект закона о начальном всеобщем обучении, в котором для всех детей 8–11 лет предусматривалась возможность получить начальное образование. Срок обучения устанавливался равным четырем годам. Требовалось открыть достаточное количество школ и расположить их так, чтобы каждая из них обслуживала населенные пункты в радиусе не более трех верст.

Переход к всеобщему начальному обучению – достаточно длительный процесс. Необходимо построить в дополнение к уже имеющимся школам значительное количество новых школьных помещений, подготовить нужное количество учителей, обеспечить каждого учащегося учебными пособиями и книгами для внеклассного чтения.

В мае 1908 года Дума приняла закон об условиях правительственных ассигнований земствам, принявшим обязательство в течение десяти лет открыть такое количество школ для детей 8–11 лет, которое было потребно для охвата школьной сетью трехверстного радиуса всех населенных пунктов своей губернии. В 1911 году закон о всеобщем обучении был принят Думой, однако Государственный совет его не утвердил. Несмотря на это, еще в конце XIX–начале XX века усилиями энтузиастов и Министерства народного просвещения в России начался переход к всеобщему начальному обучению [1, с. 125].

Типология школ России в то время была весьма сложной. Школы делились на городские и сельские, имели различные уставы, программы, уровень преподавания. Дальнейшее изложение относится к сельским школам.